

MÓDULO: RESPONSABILIDADE SOCIAL

Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Educação / 29/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8205374

Claudinei de Melo Souza¹

Ieda Maria Lima Nicácio¹

Iris Alves de Assunção¹

Renata Lopes de Souza¹

Introdução:

A responsabilidade social é um princípio que começa na educação e pode ser definida como o compromisso que uma organização deve ter com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem. A educação pode ser vista como uma forma de responsabilidade social, pois contribui para o desenvolvimento social e para a formação de cidadãos conscientes.

Este artigo abordará três fases da relação entre responsabilidade social e educação: a abordagem conceitual da responsabilidade social, a aplicação dentro da própria disciplina e o foco em mudanças comportamentais.

FASE I: ABORDAGEM CONCEITUAL DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Responsabilidade Social é uma abordagem que as empresas adotam para reconhecer e abordar os impactos que suas operações e decisões têm sobre a sociedade e o meio ambiente. Baseia-se na ideia de que as empresas não devem

apenas buscar o benefício econômico, mas também contribuir para o bem-estar dos funcionários, clientes, comunidades e meio ambiente em geral.

De acordo com Ashley (2002), “o conceito de responsabilidade social pode ser definido como o compromisso que uma organização tem com a sociedade, expresso por meio de atitudes e atos”.

A Responsabilidade Social implica tomar medidas para minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos das operações da empresa. Isso pode incluir, por exemplo, implementar práticas sustentáveis, promover equidade e diversidade no local de trabalho, apoiar projetos comunitários e adotar políticas éticas e transparentes.

De acordo com Ashley (2002), “o conceito de responsabilidade social pode ser definido como o compromisso que uma organização tem com a sociedade, expresso por meio de atitudes e atos”. Essa definição destaca a importância de as empresas assumirem um papel ativo na promoção do bem-estar social e ambiental, além de buscar o benefício econômico.

A responsabilidade social pode ser vista como uma forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável e para a formação de uma sociedade mais consciente e engajada. As atitudes e atos que expressam a responsabilidade social podem incluir práticas sustentáveis, apoio a projetos comunitários, promoção da diversidade e equidade no local de trabalho, adoção de políticas públicas.

Em resumo, a Responsabilidade Social é uma abordagem conceitual que busca conscientizar as empresas sobre seu papel na sociedade e assumir a responsabilidade de contribuir para o bem-estar social e ambiental, em vez de focar apenas no benefício econômico.

FASE II: APLICAÇÃO DENTRO DA PRÓPRIA DISCIPLINA

A frase “aplicação dentro da própria disciplina” refere-se ao foco na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos dentro de uma determinada disciplina ou

campo de estudo.

Ao adotar essa perspectiva, busca-se utilizar os conhecimentos teóricos e conceituais da disciplina de forma prática e concreta na resolução de problemas, tomada de decisões, desenvolvimento de novas tecnologias ou melhoria de processos, entre outros.

José Carlos Libâneo (1994, p.67), destaca a importância da didática na formação humana e na relação entre ensino e aprendizagem:

A didática se caracteriza, como mediação entre as bases teóricas da educação escolar e a prática docente. Ela opera como uma ponte o “que” é o “como” do processo pedagógico escolar”.

A aplicação da própria disciplina envolve a utilização dos conhecimentos teóricos e conceituais de uma disciplina de forma prática e concreta na resolução de problemas, tomada de decisões, desenvolvimento de novas tecnologias ou melhoria de processos, entre outros.

É importante que os métodos de ensino propiciem ao aluno aprender de maneira eficiente os conteúdos culturais sistematizados pela humanidade, bem como a aprendizagem de valores, comportamentos e ações úteis à sociedade em cada momento histórico.

Essa abordagem implica que os profissionais procurem soluções práticas e tangíveis com base em seus conhecimentos e competências específicas, adaptando-as às necessidades e exigências do mundo real.

Em resumo, uma perspectiva focada na aplicação dentro da própria disciplina envolve o uso do conhecimento e das habilidades adquiridas em uma

determinada disciplina para resolver problemas e gerar soluções práticas no mundo real.

FASE III: FOCO EM MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS

Uma intervenção focada em mudanças comportamentais concentra-se em mudar os padrões de comportamento de uma pessoa para alcançar um resultado desejado. Essa metodologia é geralmente usada no campo da psicologia e terapia, mas também pode ser aplicada em outras áreas, como educação, saúde e gestão de mudanças nas organizações.

A base dessa intervenção é identificar e compreender comportamentos problemáticos ou indesejados e, em seguida, trabalhar em estratégias para modificá-los. Isso pode incluir técnicas de modificação de comportamento, como reforço positivo ou negativo, modelagem, dessensibilização sistemática, treinamento de habilidades sociais, entre outros.

O objetivo final dessa intervenção é ajudar a pessoa a adquirir comportamentos novos, mais saudáveis, funcionais ou adaptativos e se livrar daqueles que são prejudiciais ou limitantes. Pretende-se que o indivíduo adquira competências e estratégias para enfrentar situações difíceis, gerir o estresse, controlar os impulsos negativos, melhorar a comunicação e as relações interpessoais, entre outras.

Para alcançar essas mudanças, é importante ter um plano de ação claro e realista, definir metas e objetivos específicos, monitorar o progresso e avaliar constantemente os resultados. Além disso, o trabalho geralmente é feito em colaboração com o indivíduo, promovendo sua participação ativa e envolvendo seus entes queridos quando apropriado.

É importante observar que cada indivíduo é único e requer uma abordagem personalizada para alcançar uma mudança de comportamento efetiva. Assim, é fundamental adequar as estratégias às necessidades e características de cada pessoa, motivando-as e dando-lhes o apoio necessário ao longo do processo de mudança.

CONCLUSÃO

A relação entre responsabilidade social e educação é fundamental para o desenvolvimento social e para a formação de cidadãos conscientes. A abordagem conceitual da responsabilidade social, a aplicação dentro da própria disciplina e o foco em mudanças comportamentais são fases importantes para promover a responsabilidade social na educação.

É importante que as instituições de ensino incentivem a prática da responsabilidade social entre os estudantes, para que possam ver exemplos de empresas que aplicam a responsabilidade social em suas atividades educacionais, como a responsabilidade social pode ser integrada ao currículo escolar e quais são os principais desafios na aplicação da responsabilidade social na educação.

Referências

ASHLEY, P. A. (Coord.) (2002). **Ética e responsabilidade social nos negócios**. São Paulo: Saraiva. LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994 (Coleção magistério 2º grau. Série formação do professor)

¹ EQUIPE: 5 – Doutorandos em Ciência da Educação pela Univerrsidad Del Lest

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil